

УДК 378:687.152

А. Л. Якунина

*Научный руководитель: д-р ист. наук, проф., ректор Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия»
Астахова Е. В.*

ФОРМА СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Статья посвящена интереснейшему аспекту истории европейского университета – студенческой и преподавательской униформе, ее разнообразию, причинам появления, роли в иерархической системе. Показано, что форма являлась элементом, объединяющим университетское сообщество и, в тоже время, демонстрирующим социальное неравенство студентов и жесткую иерархичность профессорского сословия в дореволюционный период.

История европейского университета насчитывает уже не одно столетие. Это целый пласт европейской культуры, оказавшей огромное влияние на развитие всего мирового поля высшего образования. В числе многочисленных аспектов и факторов влияния – поведенческие модели основных субъектов образовательного процесса, основы культурно – образовательной среды университетов, практики иерархических структур и пр.

Важнейшая составная часть – униформа преподавателей и студентов, история которой впитала в себя не только историю университетов, но и влияние культуры конкретных стран, народов, регионов и даже сословий. История преподавательской и студенческой формы постепенно превратилась в отдельное направление истории образования, способное существенно дополнить и обогатить яркую картину возникновения, становления и развития мира университета.

Обращено внимание на использование формы и ее элементов как части символики Харьковского гуманитарного университета «Народная Украинская Академия», его корпоративной культуры.

Ключевые слова: студенческая и преподавательская униформа, университетское сообщество, «Народная украинская академия».

Якунина А. Л. Форма студентів і викладачів: історія питання.

Стаття присвячена найцікавішому аспекту історії європейського університету – студентській та викладацькій уніформі, її різноманітності, причинам появи, ролі в ієрархічній системі. Показано, що форма була

елементом, що об'єднує університетську спільноту і, в той же час, демонструє соціальну нерівність студентів і жорстку ієрархічність професорського стану в дореволюційний період.

Історія європейського університету налічує вже не одне століття. Це цілий пласт європейської культури, що зробила величезний вплив на розвиток усього світового поля вищої освіти. У числі численних аспектів і чинників впливу - поведінкові моделі основних суб'єктів освітнього процесу, основи культурно - освітнього середовища університетів, практики ієрархічних структур тощо.

Найважливіша складова частина - уніформа викладачів і студентів, історія якої ввібрала в себе не тільки історію університетів, але і вплив культури конкретних країн, народів, регіонів і навіть станів. Історія викладацької та студентської форми поступово перетворилася в окремий напрямок історії освіти, здатне істотно доповнити і збагатити яскраву картину виникнення, становлення і розвитку світу університету.

Звернуто увагу на використання форми і її елементів як частини символіки Харківського гуманітарного університету «Народна Українська Академія», його корпоративної культури.

Ключові слова: студентська та викладацька уніформа, університетська спільнота, «Народна українська академія».

Yakunina Alyona. Form of students and teachers: history of the issue.

The article is dedicated to an interesting aspect of the history of a European university - student and teacher`s uniform, its variety, reasons for their appearance, and their role in the hierarchical system. It is shown that the form was an element that unites the university community and, at the same time, demonstrates the social disparity of students and the strict hierarchy of professorship in the pre-revolutionary period.

The history of the European university exists more than one century. This is a whole layer of European culture, which has had a huge impact on the development of the entire world of higher education. Among the numerous aspects and factors of influence are the behavioral models of the main subjects of the educational process, the foundations of the cultural and educational environment of universities, the practice of hierarchical structures, etc.

The most important component is the uniform of teachers and students, the history has absorbed not only the history of universities, but also the influence of the culture of specific countries, people, regions and even estates. The history of the teacher and student`s form has gradually turned into a separate direction in the history of education, which can significantly supplement and enrich the vivid picture of the origin, formation and development of the university world.

Attention is paid to the usage of the form and its elements as part of the attributes of the Kharkiv Humanitarian University «People's Ukrainian Academy», its corporate culture.

Key words: student and teacher`s uniform, university community, «People's Ukrainian Academy».

Тема заинтересовала возможностью расширить представление об истории мира университета, его истоках, традициях, быте студентов и преподавателей.

Интерес исследователей самых разных научных областей к изучению университета как явления мировой культуры постоянно возрастает. И это закономерно, ведь на протяжении уже нескольких столетий университеты играют заметную роль в жизни общества.

Исследование предполагает выяснение причин и периода появления формы у студентов и преподавателей, как обязательного атрибута университетской жизни. Важно изучить основные этапы внедрения элементов одежды, атрибутики у студентов и преподавателей, описать практики их использования в жизни университетов.

В соответствии с целями, были сформулированы задачи:

- определить цели введения в университетах единой формы, понять её предназначение;
- изучить и описать изменения «студенческого портрета» (в частности формы).

Для исследования использовались, в первую очередь, статьи профессора С. Б. Сорочана [1], в которых собрана богатейшая информация о студенческой форме, целях ее введения и основных требованиях к ношению, в средневековых университетах.

Большой интерес представляют монографии известного исследователя истории образования А.Е. Иванова [2], в которых описана история развития студенчества, затронуты вопросы покупки ими гардероба, дана информация о требованиях к форме в отечественных университетах дореволюционного периода, по которым можно было определить социальное положение преподавателя или студента, их статус.

Еще одним интересным источником стали публикации известного харьковского историка, профессора С. И. Посохова [3], из которых можно почерпнуть представления об университетской форме, целях ее

введения, правилах носки, моде, которая влияла на форму в XIX веке. Основу исследований составляют материалы Харьковского императорского университета, что делает их особенно значительными для данной работы.

Много полезной информации было использовано из статей Самчука Т. В. [4], Андреева А. Ю. [5], Гришуниной П. В. [6], Плиевой О. Т. [7], Жуковской Т. Н. [8], Кулаковой И. П. [9], Шепелёва Л. Е. [10], Орловой Е. В. [11], Фадеевой М. А. [12].

Силами, в основном, этих авторов и создавалась богатейшая историография проблемы, включающая в себя сборники материалов, воспоминания, статьи, монографии, диссертационные исследования кандидатского и докторского уровня.

При подготовке работы использовалась и литература, изданная в НУА, в частности брошюра «Символы и традиции НУА» [13], фонды музея учебного заведения, материалы юбилейных изданий академии.

Первые университеты начали возникать в соответствии с общественной потребностью в XII-XIII веках, постепенно появилась и форма учащихся. Хотя, конечно, процесс этот был длительным. Все студенты носили одинаковую закрытую одежду, однако те, кто был побогаче, позволяли себе некие вольности [1, с 56-57].

Идея введения формы в России возникла с начала в Петербургском университете и была призвана помочь устранить видимые признаки социального неравенства и повысить ранг студента – он должен был выглядеть представителем образованного общества [8]. Учитывая сложности и особенности формирования университетов, вопросы введения формы тоже решались длительно.

Прообразом студенческой формы, в большинстве своем, стал придворный костюм. Студенту полагались: один кафтан и один камзол, сапоги, башмаки и гарусные чулки, треугольная шляпа. Чрезвычайно важными являлись прическа и осанка студента [9].

Уже в XVIII-XIX веках одним из многочисленных критериев оценки университета был именно внешний вид преподавателя и студента: «единообразие и опрятность» приветствовались. Это и становилось одной из целей студенческой формы. Считалось, что студенты – будущие служащие различных учреждений и умение правильно выглядеть должно прививаться ими в студенческие годы

[4]. А уж преподаватели, тем более, создавали имидж заведения, были примером.

Реформы, проводимые властями, в основном гласили об обязанности носки формы в праздничные дни и на публичных мероприятиях [10]. За выполнением правил следил специальный инспектор. Если же студентов ловили на нарушении правил, они попадали в карцер. [3, с 96-98].

В Российской империи формой были мундиры и шпаги (XVIII–XX вв.). Мундир призван был формировать патриотизм и гражданственность, социально уравнивать, развивать чувство солидарности [11]. С течением времени мундир все больше приобретал полувоенные черты. В 1837 году появились официальные правила ношения студенческой формы, согласно которым были определены все важные элементы гардероба. Студенты носили шпаги, что было привилегией дворянства. Шпага стала гордостью студента. С ней форма больше напоминала гвардейский мундир, что в свою очередь повлекло подражание военной элите и заказы военным портным [10]. Состоятельные студенты могли себе позволить заказывать форму у портного. Но рядом с аристократами учились и выходцы из бедных слоев. Большинству из них было не по карману приобретение полного комплекта одежды, потому «одежда была зримым показателем имущественного расслоения студенчества» [2, с. 326-329].

Студенческое отношение к форме отличалось: кто-то в форме видел посягательства на личную свободу, кто-то с восторгом носил ее [12].

Форма менялась на протяжении столетий, опираясь на моду и социально-политическую ситуацию [7].

Форма – обязательный атрибут и знак отличия. И у студентов, и у профессоров. Последние, как правило, носили специальные мантии, которые являлись первым показателем ученой степени.

Мантии отличались по сложности кроя и пошива. Так, например, на каждом рукаве докторской мантии нашивались шевроны, три бархатные полоски. В одежде магистра вместо воротника былшит капюшон, бакалавр же довольствовался мантией без воротника и капюшона.

Разнообразие мантий и наличие на них большого числа деталей в средневековых университетах Европы просто поражало. По этим

деталюм отличали профессоров разных специальностей и факультетов. Более того, костюм мог поведать как давно тот или иной преподаватель, занимал университетскую кафедру.

Разнообразными были не только мантии. Отличались головные уборы, чулки, обувь, нагрудные цепи. У большинства университетов средневековой Европы профессора даже имели специальные перстни, которые не были похожи на перстни преподавателей из других университетов.

На торжественных университетских шествиях, которые очень детально описаны у известного специалиста по истории университетов Филиппа Альтбаха, профессора выстраивались в соответствии с очень строгой иерархией, которая легко прочитывалась по их униформе.

В современных университетах форма, как правило, не используется. Лишь, возможно, отдельные ее элементы: головной убор, цветовая гамма в одежде и т.д. Но стремление к корпоративности, подчеркиванию статуса сохранилось, хотя и претерпели значительных изменений. Для преподавателей, в подавляющем большинстве университетов, используются мантии и головные уборы. Иногда встречаются нагрудные знаки, церемониальные нашейные цепи с символикой. Но это уже скорее дань традиции, не норма.

В Украине ситуация аналогичная. Примером может служить Харьковский гуманитарный университет «Народная Украинская Академия», где в качестве объединяющего начала и символа принадлежности к определенному сообществу используются мантии деканов, мантии магистров, форменные пиджаки руководителей академии, форма учащихся СЭПШ[13].

Но стоит подчеркнуть, что использование формы, корпоративность цветов и элементов одежды это, скорее, уже исключение, нежели правило. И тем интереснее, представляется, изучение истории вопроса университетской формы, ее влияния на корпоративный дух и лояльности.

Список бібліографічних посилань

1. Сорочан, С.Б., Посохов, С.И. и др. (2001). *Средневековый Школяр UNIVERSITATES. Наука и просвещение*. Харьков, 98с.

2. Иванов, А.Е. (1999). *Студенчество России конца XIX – начала XX века. Социально – историческая судьба*. Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), с.326 – 329.
3. Посохов, С.И. (2006). *Образы университетів Російської імперії другої пол. XIX- поч. XX ст. в публіцистиці та історіографії*. Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, с.96 – 98.
4. Самчук, Т.В. (2017). *Мундиры и шапки: как выглядели киевские студенты в XIX веке* [online]. Available at: <https://osvitoria.media/ru/experience/mundyry-y-shpagy-kak-vyglyadely-kyevskye-studenty-v-xix-veke/> [Accessed 2. July 2021].
5. Андреев, А.Ю., Посохов, С.И. (2012). *Университет в Российской империи XVII – первой пол. XIX века*. Москва: РОССПЭН, с. 448 – 450.
6. Гришунин, П.В. *Студенчество столичных университетов: структуры повседневной жизни: 1820-1880 гг.* [online]. Available at: <https://www.dissercat.com/content/studenchestvo-stolichnykh-universitetov-struktury-povsednevnoi-zhizni-1820-e-1880-e-gg> [Accessed 2. July 2021].
7. Плиева, О.Т. (2017). *Как одевались студенты XX века?* [online]. Available at: <https://tgraph.io/Kak-odevalis-studenty-20-veka-03-06> [Accessed 2. July 2021].
8. Жуковская, Т.Н., Казакова, К.С. *Как жили студенты Петербургского университета в первой половине XIX века* [online]. Available at: <http://old.journal.spbu.ru/2009/02/7.shtml> [Accessed 2. July 2021].
9. Кулакова, И.П. (2008). *Мундир российского студента (по материалам XVIII)* [online]. Available at: <http://visantrop.rshu.ru/article.html?id=346518> [Accessed 2. July 2021].
10. Шепелёв, Л.Е. (1991). *Титулы, мундиры, ордена в Российской Империи* [online]. Available at: <https://www.genroge.ru/titul/index.htm> [Accessed 2. July 2021].
11. Орлова, Е.В. (2016). *Студенческий портрет в русской фотографии XIX века* [online]. Available at: <http://articul.rshu.ru/articult-24-4-2016/articult-24-4-2016-orlova.php> [Accessed 2. July 2021].
12. Фадеева, М.А. (2013). *Изо дня в день: штрихи к портрету русского студента* [online]. Available at: <http://gefter.ru/archive/8161> [Accessed 2. July 2021].
13. Астахова, В. И. (2013). *Символика и традиции Народной украинской академии*. Харьков: Изд-во НУА, 36 с.

References

1. Sorochan, S.B., Posohov and others (2001). *Srednevekovii Shkolyar* [Medieval scholar]. *UNIVERSITATES. Nauka i prosveshenie* [Science and education], 98 p.

2. Ivanov, A.E. (1999). *Studenchestvo Rossii konca XIX – nachala XX veka. Socialno – istoricheskaya sudba*. [Students of Russia at the end of the 19th - beginning of the 20th century. Socio-historical destiny]. [online]. Moskva: Rossiiskaya politicheskaya enciklopediya (ROSSPEN), pp.326 – 329.
3. Posohov, S.I. (2006). *Obrazi universitetiv Rossiiskoy imperiyi drugoyi pol. XIX- poch. XX st. v publicisticheskoy ta istoriografii*. [Images of the Universities of the Russian Empire, 2nd half. XIX - early. XX century in the publication and history.] Kharkov: KHNU imeni V.N.Karazina, pp.96 – 98.
4. Samchuk, T. V. (2017). *Mundiri i shpagi: kak vglyadelikiievskie studenti v XIX veke*. [Uniforms and swords: what Kiev students looked like in the 19th century] [online]. Available at: <https://osvitoria.media/ru/experience/mundiry-y-shpagy-kak-vyglyadely-kyevskye-studenty-v-xix-veke/> [Accessed 2. July 2021].
5. Andreev, A. Yu., Posohov, S.I. (2012). *Universitet v Rossiiskoi imperii XVII – pervoi pol. XIX veka*. [University in the Russian Empire XVII - first half. XIX century] [online]. Moskva: ROSSPEN, pp. 448 – 450.
6. Grishunin, P.V. *Studenchestvo stolichnih universitetov: strukturi povsednevnoi zhizni: 1820-1880 gg*. [The student body of the metropolitan universities: the structures of everyday life: 1820-1880] [online]. Available at: <https://www.dissercat.com/content/studenchestvo-stolichnykh-universitetov-struktury-povsednevnoi-zhizni-1820-e-1880-e-gg> [Accessed 2. July 2021].
7. Plieva, O.T. (2017). *Kak odevalis studenti XX veka?* [How did the students of the 20th century dress?] [online]. Available at: <https://tgraph.io/Kak-odevalis-studenty-20-veka-03-06> [Accessed 2. July 2021].
8. Zhukovskaya, T.N., Kazakova, K.S. *Kak zhili studenti Peterburgskogo universiteta v pervoi polovine XIX veka*. [How the students of St. Petersburg University lived in the first half of the 19th century] [online]. Available at: <http://old.journal.spbu.ru/2009/02/7.shtml> [Accessed 2. July 2021].
9. Kulakova, I.P. (2008). *Mundir rossiiskogo studenta (po materialam XVIII)* [The uniform of a Russian student (based on the materials of the XVIII)] [online]. Available at: <http://visantrop.ruh.ru/article.html?id=346518> [Accessed 2. July 2021].
10. Shepelev, L.E. (1991). *Tituli, mundiri, ordena v Rossiiskoi Imperii*. [Titles, uniforms, orders in the Russian Empire.] [online]. Available at: <https://www.genrogge.ru/titul/index.htm> [Accessed 2. July 2021].
11. Orlova, E.V. (2016). *Studencheskii portret v russkoi fotografii XIX veka*. [Student portrait in Russian photography of the 19th century] [online]. Available at: <http://articul.ruh.ru/articult-24-4-2016/articult-24-4-2016-orlova.php> [Accessed 2. July 2021].
12. Fadeeva, M.A. (2013). *Izo dnya v den: shtrihik portretu russkogo studenta*. [From day to day: finishing touches to the portrait of a Russian student] [online]. Available at: <http://gefeter.ru/archive/8161> [Accessed 2. July 2021].

13. Astahova, V.I. (2013). *Simvolika i tradicii Narodnoi ukrainskoi akademii.* [Symbols and traditions of the People's Ukrainian Academy.] Kharkov: Izd-vo NUA, 36 p.